

ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTOR NACZELNY

Krzysztof Stępnik

REDAKTORZY NACZELNI SEKCJI

A	MATHEMATICA	Stanisław Prus
AA	CHEMIA	Jacek Goworek
AAA	PHYSICA	Stanisław Hałas
AI	INFORMATICA	Zdzisław Łojewski
B	GEOGRAPHIA, GEOLOGIA ETC.	Maria Łanczont
C	BIOLOGIA	Wanda Małek
F	HISTORIA	Joanna Sobiesiak
FF	PHILOLOGIAE	Monika Gabryś-Sławińska
G	IUS	Małgorzata Łuszczzyńska
H	OECONOMIA	Robert Zajkowski
I	PHILOSOPHIA – SOCIOLOGIA	Lesław Hostyński
J	PAEDAGOGIA – PSYCHOLOGIA	Ryszard Bera
K	POLITOLOGIA	Maria Marczevska-Rytko
L	ARTES	Tomasz Jasiński
M	BALCANIENSIS ET CARPATHIENSIS	Waldemar Paruch
N	EDUCATIO NOVA	Małgorzata Karwatowska

ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO J

PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA

In search for professionalism and effectiveness
in social rehabilitation

W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji

Scientific editor/Redaktor naukowy
Agnieszka Lewicka-Zelent

VOL. XXXIII, 4

2020

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 0867-2040

EDITOR-IN-CHIEF/REDAKTOR NACZELNY
RYSZARD BERA

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF/ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
MALGORZATA KUŚPIŃ

SECRETARY/SEKRETARZ REDAKCJI
ANNA TYCHMANOWICZ

EDITORIAL BOARD/KOMITET REDAKCYJNY
ANNA BOCHEŃSKA-BRANDT, FOM Hochschule in Hannover. Hochschulbereich: Psychologie & Wirtschaft, Gesundheit & Soziales, Niemcy
ELŻBIETA KWIATKOWSKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
GRZEGORZ SANECKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
RENATA TOMASZEWSKA-LIPIEC, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

SCIENTIFIC BOARD/RADA NAUKOWA
SARA BARROS ARAÚJO, Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Educação, Portugalia
JERZY BRZEZIŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
MARIA CHEPIŁ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska;
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
HAMIT COŞKUN, Abant İzzet Baysal University, Turcja
DARIUSZ DOLIŃSKI, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
TADEUSZ GAŁKOWSKI, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
JANNA GLOZMAN, Lomonosov Moscow State University, Rosja
MARIA KIELAR-TURSKA, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska
MARIA LHOTOVA, University of South Bohemia in v České Budějovice, Czechy
CARMEN MORET-TATAY, Catholic University of Valencia „San Vicente Martir”, Hiszpania
JERZY NIKITOROWICZ, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
MARIAN NOWAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
NELLA NYCZKAŁO, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Ukraina
MARIA GABRIELLA PEDICONI, Università Degli Studi di Urbino, Urbino, Włochy
ANDRZEJ RADZIEWICZ-WINNICKI, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
STEFAN RAZIK, Uczelnia FOM w Hannoverze, Niemcy
TERESA NELLA RZEPA, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
NADIYA SKOTNA, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI, Uniwersytet Łódzki, Polska

The journal is published online and in printed version. Printed version is primary www.psych-ped.annales.umcs.pl

MANAGING EDITOR/OPRACOWANIE REDAKCYJNE
KRYSTIAN KAMIŃSKI
ANNA ADAMCZYK

COVER AND TITLE PAGES DESIGN/PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH
JERZY DURAKIEWICZ

TYPESETTING/SKLAD I ŁAMANIE
AGNIESZKA MUCHOWSKA

ISSN 0867-2040

PUBLISHED BY WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
20-031 Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11, tel. (81) 537-53-04
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl <http://www.wydawnictwo.umcs.eu>

Sales Department, Phone/Fax: 81 537-53-02
e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

Printed and bound in Poland: Mazowieckie Centrum Poligrafii Wojciech Hunkiewicz
ul. Lisi Jar 29, 05-270 Marki

Table of Contents

Spis treści

KATARZYNA KORONA	
<i>In Search of an Effective Penitentiary Diagnosis</i>	9
W poszukiwaniu skutecznej diagnozy penitencjarnej	
ANDRZEJ WĘGLIŃSKI	
<i>Cooperation of Probation Officers and Prison Officers in Social Readaptation of Offenders Conditionally Released From Prison</i>	23
Współpraca kuratorów sądowych z funkcjonariuszami Służby Więziennej w readaptacji społecznej skazanych warunkowo zwolnionych z zakładu karnego	
AGNIESZKA LEWICKA-ZELENT, SŁAWOMIR STASIOROWSKI	
<i>Mechanizmy finansowe wspierające oddziaływania Służby Więziennej na rzecz readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności</i>	49
Financial Mechanisms Supporting the Social Rehabilitation of the Prison Service Towards Prisoners	
AGNIESZKA GARNCARZ, EWA WYSOCKA	
<i>Selected Rights of Female Criminals in the Light of Polish and International Legal Regulations in the Context of Crime Theory</i>	69
Wybrane prawa kobiet przestępczyń w świetle polskich i międzynarodowych uregulowań prawnych na tle teorii przestępczości	
MONIKA BADOWSKA-HODYR	
<i>Wartość programów podtrzymujących więź osadzonych z rodziną z perspektywy procesu inkluzji społecznej</i>	95
The Value of Programs Supporting Maintaining the Bond between Prisoners and Their Families from the Perspective of the Social Inclusion Process	
MAŁGORZATA OSIŃSKA	
<i>Personal Resources of Convicts Functioning in Penitentiary and Non-custodial Social Rehabilitation Systems</i>	113
Zasoby osobiste skazanych funkcjonujących w systemie resocjalizacji zakładowej i wolnościowej	

ŁUKASZ KWIATKOWSKI	
<i>The Sense of Self-efficacy in People Sentenced to Imprisonment</i>	133
Poczucie własnej skuteczności u osób skazanych na karę pozbawienia wolności	
ALEKSANDRA SKRABACZ	
<i>Environment of Prison Staff as a Source of Threats – Selected Aspects</i>	149
Środowisko służby personelu więziennego jako źródło zagrożeń – wybrane aspekty	
PIOTR T. NOWAKOWSKI, MARIUSZ GAJEWSKI	
<i>Counteracting Workplace Mobbing in the Polish Prison Service.</i>	163
Przeciwdziałanie mobbingowi w Służbie Więziennej w Polsce	
EWA GRUDZIEWSKA	
<i>Professional Development Orientation of the Prison Service Officers – Survey Report</i> . . .	175
Zorientowanie na rozwój profesjonalny funkcjonariuszy Służby Więziennej – komunikat z badań	
ANNA DANUTA WOJNARSKA	
<i>Professional Burnout Among Correctional Officers – Risk and Protective Factors</i>	191
Wypalenie zawodowe personelu zakładów karnych – czynniki ryzyka i czynniki chroniące	
ANDRZEJ CHUDNICKI	
<i>Mental Well-being and Sense of Meaning in Life and Burnout Syndrome of the Officers of the Prison Service. Preliminary Research.</i>	209
Dobrostan psychiczny i poczucie sensu życia a wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Badania wstępne	
EWA GRUDZIEWSKA	
<i>(Nie)potrzebna superwizja – komunikat z badań wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej</i>	223
(Un)Needed Supervision – A Report from Research among Officers of the Prison Service	
ANNA ANDRZEJEWSKA	
<i>Challenges for Educational, Rehabilitation and Penitentiary Measures Against Hate Speech Use in Social Media</i>	239
Wyzwania dla oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych i prawnych przeciwko mowie nienawiści w mediach społecznościowych	
IRENA MUDRECKA	
<i>Prężność u młodzieży z placówek resocjalizacyjnych i szkół ponadpodstawowych – analiza porównawcza</i>	249
Resilience of Youth from Social Rehabilitation Centers and Secondary Schools – a Comparative Analysis	

SŁAWOMIR SOBCZAK, TAMARA ZACHARUK

*Zachowania antyspołeczne a agresja młodzieży nieprzystosowanej i nieprzejawiającej
deficytów zachowania* 263
Antisocial Behaviour and Aggression Among Maladjusted Adolescents Who Do Not
Show Behavioural Deficits

ELŻBIETA SALATA, EWA GAWRYŚ

Przemoc domowa a funkcjonowanie młodzieży w szkole w okresie adolescencji. 291
Domestic Violence and Functioning of Youth at School During Adolescence